

Uji Antibakteri Ekstrak Pisang Kepok (*Musa paradisiaca*). Terhadap Ikan Cupang (*Betta sp*) Terinfeksi Sirip Busuk

Vivian Ramadhani (1910421024) - Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang

Penyakit yang disebabkan bakteri yang menyebabkan sirip compang-camping dan berjumbai. Bakteri yang menyerang ikan juga dapat menyebabkan bisul kulit, bintik-bintik putih di mulut, pertumbuhan kapas di mulut, sisik dan sirip, dan perubahan warna insang. Ikan dapat mengalami kesulitan bernapas akibat infeksi insang. Penyakit ini dapat mematikan yang mempengaruhi ginjal. Ikan yang terinfeksi bisa mengalami pembengkakan perut akibat penumpukan cairan internal. Beberapa gejala lainnya termasuk sisik mencuat ke luar dan mata cekung. Penyakit ini bisa dicegah dengan mengobati luka terbuka dan infeksi jamur. bakteri dapat dicegah dengan menghindari faktor-faktor, seperti oksigen yang terbatas, kesadahan air dan kepadatan berlebih di akuarium. Ikan hias ialah jenis ikan yang hidup di air tawar maupun laut yang mempunyai bentuk atau warna tubuh menarik dan indah. Salah satu jenis ikan hias dengan keunikan tersendiri dibandingkan ikan hias lainnya adalah ikan cupang (*Betta splendens*). Ikan cupang (*Betta sp.*) merupakan salah satu jenis ikan hias yang dibudidayakan di negara Indonesia. Saat ini banyak dari pengusaha ikan konsumsi yang beralih pada usaha budidaya ikan hias dikarenakan ikan hias memiliki daya tarik tersendiri untuk menarik minat para pecinta ikan hias. Keunggulan dari Ikan cupang mempunyai berbagai warna yang indah, pola dan corak yang unik serta menarik, yang menjadi ciri khas keindahan cupang yaitu dalam hal saat memamerkan ekornya. Nilai ekonomis ikan hias ditentukan dari kualitas, tampilan warna yang indah merupakan indikator utama yang menjadi daya tarik. Budidaya ikan cupang masih mengalami banyak kendala seperti pertumbuhan yang masih rendah, kualitas warna ikan yang kurang baik dan serangan penyakit pada saat dibudidayakan (Budi dkk., 2013). Faktor penting yang mempengaruhi kualitas warna ikan selain pakan adalah kualitas air. Ikan cupang akan hidup sehat dan berpenampilan prima di lingkungan dengan kualitas air yang sesuai. Parameter kualitas air yang penting yaitu suhu dan pH. Suhu berkisar 27,1- 28,6°C (Melati dkk., 2017).

Salah satu yang menjadi ancaman dalam budidaya ikan cupang adalah penyakit infeksi oleh bakteri. Bakteri yang menyerang ikan cupang yang lebih dikenal dengan Sirip Busuk (Fin Rot). Bakteri ini menyerang bagian sirip ikan cupang sehingga mengganggu pergerakan serta esketika ikan cupang. Sering kali terjadi ketika kualitas air dan kontaminasi bakteri yang mengakibatkan ikan terserang penyakit. Sirip busuk (fin rot) adalah gejala penyakit yang diakibatkan dari bakteri yang dapat menyerang berbagai ikan, mulai jenis ikan cupang sampai

bermacam ikan mas hias. Penyakit ini disebabkan kualitas perawatan yang buruk, kondisi akuarium yang kotor, atau terpapar ikan lain yang telah terjangkit penyakit menular. Ikan yang mengalami sirip busuk akan terlihat memiliki sirip robek atau compang-camping seolah membusuk. Sirip busuk juga dapat menyebabkan ikan berubah pigmen warna dan lesu. Penyakit sirip busuk harus ditangani dengan benar jika tidak ditangani dengan baik maka dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sirip ikan dan dapat berakibat fatal (Yerri, 2009).

Tumbuhan masih merupakan salah satu sumber yang diperlukan dalam dunia medis, banyak tumbuhan yang digunakan sebagai obat penyembuh dan mencegah penyakit (Lambert dkk., 1997). Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan mentah dalam pembuatan obat modern maupun obat-obatan tradisional adalah tanaman pisang (*Musa paradisiaca* Linn.). Untuk mencegah atau mengobati penyakit tersebut dapat menggunakan ekstrak pisang kepok. Pisang kepok memiliki khasiat yang baik bagi ikan cupang sebagai antibakteri. Manfaat tumbuhan pisang bukan hanya sebagai penyedia pangan. Lebih dari itu, tumbuhan pisang memiliki fungsi lain, yaitu getahnya dapat dijadikan sebagai penyembuh luka luar. Sebelum dilakukannya penelitian terhadap kegunaan dari getah pisang ini, sudah banyak masyarakat pedesaan yang menggunakan getah pisang sebagai penyembuh luka luar. Proses penggunaannya pun sangat sederhana, yaitu dengan cara mengoleskannya pada bagian tubuh sesaat sesudah terluka (Wijaya, 2010). Keunikan dari kandungan getah ini ternyata baru ditemukan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Priosoeryanto dkk., (2006) pada getah batang pisang. Berdasarkan hasil penelitiannya, senyawa fitokimia yang dimiliki oleh getah batang pisang tersebut dapat mempercepat penyembuhan luka pada mencit. Penelitian yang dilakukan oleh Hanantaet dkk.,(2005) menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi getah pelepah pisang menyebabkan penurunan jumlah koloni *Pseudomonas aeruginosa* dan peningkatan diameter zona hambat bakteri tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menguji aktivitas antibakteri ekstrak kental tanaman pisang kepok kuning (*Musa paradisiaca* Linn.). Tanaman pisang memiliki banyak kandungan senyawa aktif (metabolit sekunder) yang berperan sebagai senyawa antimikroba dan agen kemoterapi. Pada ekstrak bonggol pisang memiliki kandungan metabolit sekunder senyawa fenol seperti saponin dalam jumlah yang banyak, glikosida dan tanin (Soesanto dan Ruth, 2009). Organ pelepah pisang memiliki kandungan metabolit sekunder saponin dalam jumlah banyak, flavonoid dan tanin (Priosoeryanto dkk., 2006). Terjadinya penghambatan mikroba terhadap pertumbuhan koloni bakteri juga disebabkan karena kerusakan yang terjadi pada komponen struktural membran sel bakteri. Membran sel yang tersusun atas protein dan lipid sangat rentan terhadap zat kimia yang dapat menurunkan tegangan permukaan (Indah dkk., 2013)

Simplisia tanaman pisang kapok kuning direndam dengan pelarut etanol 96% (teknis) di dalam botol maserasi yang tertutup rapat dan dibiarkan selama 5 hari (5 x 24 jam) pada temperatur kamar, terlindung dari sinar matahari langsung dengan sambil sesekali diaduk, setelah 5 hari disaring sehingga diperoleh filtrat dan ditampung dalam wadah penampungan (botol maserasi). Ampas dimaserasi kembali dengan etanol 96 %. Hal ini diulangi hingga 3 kali. Seluruh filtrat yang diperoleh dipekatkan dengan rotary evaporator pada suhu 500 C hingga diperoleh ekstrak kental (Putri dkk, 2013).

Ancaman yang terjadi dalam ikan cupang adalah penyakit infeksi oleh bakteri. Penyakit yang menyerang ikan cupang yang lebih dikenal dengan Sirip Busuk (Fin Rot). Bakteri yang menyerang bagian sirip ikan cupang sehingga mengganggu pergerakan serta esktetika ikan cupang. Sering kali terjadi ketika kualitas air dan kontaminasi bakteri yang mengakibatkan ikan terserang penyakit. Tanaman pisang memiliki banyak kandungan senyawa aktif (metabolit sekunder) yang memiliki peran senyawa antimikroba dan agen kemoterapi. Bagian ekstrak bonggol pisang memiliki kandungan metabolit sekunder senyawa fenol seperti saponin dalam jumlah yang banyak, glikosida dan tanin. Organ pelepah pisang memiliki kandungan metabolit sekunder saponin dalam jumlah banyak, flavonoid dan tanin. Maka ekstrak tanaman pisang kepok dapat mempercepat penyembuhan ikan cupan yang terinfeksi sirip busuk karena terdapat kandungan yang dapat mengurangi pertumbuhan bakteri pada sirip ikan.

Daftar Pustaka

- Budi, S., Intan, R., Leko, N., dan Tantu, A. G. 2013. *Pengaruh Ekstrak Cabe Merah *Capasicum annum* Terhadap Pigmentasi, Kadar Leu-kosit dan Pertumbuhan Ikan *Cu-pang Betta splendens* pada Dosis Yang Berbeda*. Konferensi Akua-kultur Indonesia.
- Hananta, D., I. Lisyarni dan L. Haryati. 2005. Efek Getah Pelepah Pisang (*Musa spp*) Terhadap Pertumbuhan *Pseudomonas aeruginosa* Secara In Vitro. <http://directory.umm.ac.id>. 22 Mei 2012.
- Indah, K., Periadnadi, dan Nasril. 2013. Uji Antimikroba Ekstrak Segar Jahe-Jahean (*Zingiberaceae*) Terhadap *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* dan *Candida albicans*. *Jurnal Biologi Universitas Andalas* 2(1) 20-24.
- Melati, B., Efrizal, dan Rahayu, R. 2017. Peningkatan Kualitas Warna Ikan Cupang (*Betta splendens*) Regan, 1910 Melalui Pakan Yang Diperkaya Dengan Tepung Udang Rebon Sebagai Sumber Karetinoid, *JURNAL METAMORFOSA IV* (2): 231-236
- Lambert, J., J. Srivastava and N. Vietmeyer. 1997. *Medicinal Plants Rescuing a Global Heritage*. World Bank Technical Paper No. 355. Washington, D. C.
- Putri, A. Nurmiati, dan Agustien, A, 2013. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kental Tanaman Pisang Kepok Kuning (*Musa paradisiaca* Linn.) terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*.
- Priosoeryanto, B. P., H. Huminto., I. Wientarsih dan S. Estuningsih. 2006. Aktifitas Getah Batang Pohon Pisang Dalam Proses Persembuhan Luka Dan Efek Kosmetikny pada Hewan. <http://repository.ipb.ac.id>. 25 Agustus 2011.
- Soesanto, L. dan Ruth, F. R. 2009. Pengimbasan Ketahanan Bibit Pisang Ambon Kuning Terhadap Penyakit Layu *Fusarium* Dengan Beberapa Jamur Antagonis. *Jurnal HPT Tropika* 9 (2): 130-140.
- Wijaya, A. R. 2010. Getah Pisang Sebagai Obat Alternatif Tradisional Penyembuh Luka Luar Menjadi Peluang Sebagai Produk Industri.
- Yerri, A. Rachman, 2009, *Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Pada Ikan Hias Berbasis Web*, Tugas akhir teknik informatika UAD, Yogyakarta.